

HADITH

Uluslararası Hadis Araştırmaları Dergisi
International Journal of Hadith Researches
المجلة الدولية لأبحاث الحديث

Aralık / December / ديسمبر / 2019, 3: 163-187

الرعاية الإلهية للنبي (قبل النبوة) وإعداده للنبوة ودورها في بناء الشخصية الإسلامية المعاصرة

The Divine Care of the Prophet (Before Prophecy) and His Preparation for Prophecy and Its Role in Building the Contemporary Islamic Personality

Hiz. Peygamber'in (Nübüvvet Öncesi) İlâhî Gözetimi ve Peygamberliğe Hazır Hale Getirilme Sürecinin
Çağdaş İslâmî Kişiliğın İnşâsındaki Rolü

Yahya Maabdeh / يحيى معاودة

الأستاذ المساعد، جامعة باموكآلي، دنيزلي / تركيا

Dr. Lecturer, Pamukkale University, Faculty of Theology, Denizli/Turkey
dr.yzasm@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3333-6382>

Makale Bilgisi | Article Information

Makalenin Türü / Article Type : Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi / Received Date: 05.12.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date: 30.12.2019

Yayın Tarihi / Published Date: 31.07.2019

Yayın Sezonu / Pub. Date Season: Aralık / December

Atıf / Citation / اقتباس : Maabdeh, Yahya. "الرعاية الإلهية للنبي (قبل النبوة) وإعداده للنبوة ودورها في بناء الشخصية الإسلامية المعاصرة". *HADITH* 3 (Aralık/December 2019): 163-187.
er-Ri 'ayetü'l-ilâhiyye li'n-Nebî (kable'n-nübüvve) ve i'dâdihî li'nübüvveti ve derûrihâ fi binâi'ş-şahsiyyeti'l-İslâmiyyeti'l-mu'âsira / The Divine Care of the Prophet (Before Prophecy) and His Preparation for Prophecy and Its Role in Building the Contemporary Islamic Personality". *HADITH* 3 (Aralık/December 2019): 163-187.

İntihal: Bu makale, iTenticate yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by iTenticate. No plagiarism detected.

انتحال: تم فحص البحث بواسطة برنامج لأجل السرقة العلمية فلم يتم إيجاد أي سرقة علمية.

web: <http://dergipark.gov.tr/hadith> | <mailto:hadith.researches@gmail.com>

الرعاية الإلهية للنبي (قبل النبوة) وإعداده للنبوة ودورها في بناء الشخصية الإسلامية المعاصرة^١

د. يحيى معاينة

الكلمات المفتاحية	الملخص
النبي	حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل "النبوة" كانت ذات قيمة مهمة، لأنها مرحلة إعداد للنبي صلى الله عليه وسلم، ليكون مؤهلاً لحمل الرسالة، وقد تضمنت السيرة النبوية أحداثاً ومواقف مهمة في هذا المجال وهي تعطي دلالات علمية في النظرية التربوية في الإسلام، والتي تهدف إلى بناء الشخصية الإنساني. تدور مشكلة الدراسة حول سؤال رئيسي، وهو: ما دلالة حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة في ضوء النظرية التربوية المعاصرة في بناء الشخصية الإنسانية؟ ويهدف البحث إلى إظهار دلالة حياة النبي كتمودج في بناء الشخصية الإنسانية، وكيف تشير هذه الأحداث إلى العناوين الرئيسية في: النظرية التربوية في بناء الشخصية الإنسانية. يصل البحث إلى هدفه في الإجابة عن مشكلة البحث من خلال ما حرر وكتب في هذا المجال "النظرية التربوية في بناء الشخصية الإنسانية" في الوقت المعاصر، وذلك من خلال: ربط مواقف من حياة النبي قبل النبوة بعناوين النظرية التربوية في بناء الشخصية الإنسانية، ويعتمد البحث على اختيارات النقاد في ما اثبتوه من وقائع وأحداث لحياة النبي قبل البعثة، وفق قواعد النقد عند علماء الحديث النبوي، وخلص البحث إلى: أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة تشكل في مجملها نظرية كاملة في بناء الشخصية الإنسانية في الإسلام، ويمكن دراستها والاستفادة منها، بما يحقق مفهوم "القدوة الحسنة"، وهذا يمكن أن يحمل دلالة مهمة على السُّنة النبوية والشريعة.

The Divine Care of the Prophet (Before Prophecy) and His Preparation for Prophecy and Its Role in Building the Contemporary Islamic Personality

Keywords:

The Prophet
Sunnah
Care
Education
Islam
Personality

ABSTRACT

The prophet's life before the "prophecy" is an important value, because it is a stage of preparation for the Prophet to be qualified to carry the message, and had included the prophetic biography. It gives scientific indications in educational theory in Islam which aims to build a human personality. The problem of the study revolves around a key question "What is the significance of the life of the Prophet before "prophecy" in the light of contemporary educational theory "in building the human personality"?" The research aims to show the significance of the prophet's life as a "model" in the construction of the human personality, and how these events relate to the outlines in educational theory in building the human personality. The research reaches its goal by answering the problem of research through what was edited and written in this field in contemporary time and by studying the periods of the life of the Prophet before prophecy. The research depends on correct and accepted accounts according to the rules of criticism of the scholars of the Hadith and the research concluded that the Prophet's life before the mission constitutes a complete theory in building the human personality in Islam and can be studied and utilized in order to achieve the concept of good example.

^١ هذا البحث قدم في مؤتمر: "السيرة النبوية ودورها في بناء الشخصية الإسلامية المعاصرة"، المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالتعاون مع جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث، الأردن، في الفترة ٢٨-٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٢هـ. ٢-٣ نيسان (أبريل) ٢٠١١م.

EXTENDED ABSTRACT

The Divine Care of the Prophet (Before Prophecy) and His Preparation for Prophecy and Its Role in Building the Contemporary Islamic Personality

The research addresses to the following systematic question: What is the significance of the life of the Prophet before prophecy on the educational theory which is of importance for the construction of the human personality and its outlines in the light of what was edited and written in the educational theory of Islam in modern times?

This question can be answered by studying examples of the prophet's life before prophecy and pointing their significance to reach the educational theory of Islam in the construction of the human personality. Thus we can elaborate on important concepts, major knowledge structures associated with them and prominent names. Thus we can draw a clear picture of this prophetic mode, its aspects and features, and how it contributed to the conceptualization of the building of human personality in accordance with the educational theory of Islamic law according to these names.

The title of the research describing personality in Islamic and contemporary terms reveals that the study of the human personality in this research is within the contemporary educational theory of Islamic law.

The research includes several important subtitles that indicate the existence of an integrated theory in the construction of the human personality in Islam through a model represented in the life of the Prophet and his preparation before prophecy as the first model in the construction of the human personality.

First: Divine care in the light of the elements of the educational process as the actual tool in the construction of the human personality, which consists of three elements: (teacher, learner, curriculum), where the characteristics of the educator and educator can be studied. To do so we should study the social environment of the prophet's origins which served as a shelter. The doctrine and the higher holistic ideas can be studied in the environment of Quraysh with specific reference to morals, customs and traditions.

Second: Divine care in the light of the elements of the human personality and its components and its relation to the building of the human personality, which in its whole revolves around three elements and aspects: the cognitive aspect based on the mind, the affective aspect, and the dynamic and behavioral aspect.

Regarding this aspect there are many events that are sufficient to cover the essence of educational theory in the construction of the human personality, and sufficient to refer to the elements of the human personality and its components considering the humanity of the Prophet. The contents from the life of the Prophet before the mission in this area can also fall under a variety of

subtitles such as: behavioral, personality patterns and trends, their relationship to the social environment and the factors affecting them.

Third: Divine care and its significance to the various stages of the Prophet in the construction of the human personality; the nature of what he receives, and the study of the life of the Prophet (peace be upon him) - before prophecy - as a recipient of education because he received this education within a scientific methodology and in advance aimed at building his human personality in all its aspects. We can talk here about the social and family environment of the Prophet (peace be upon him) at every stage of life; the characteristics of each stage, what distinguishes each stage from others, what it built in its personality and what factors influenced its educational development.

Fourth: The divine care of the Prophet (peace be upon him) before the mission and its significance for self-management in the building of the human personality, because one of the objectives of education is to build oneself so that the person is able to manage himself/herself, and the human being qualifies towards self-independence, and towards full responsibility towards life in all its fields. Self-management refers to the ability of the individual to direct his feelings, thoughts, possibilities and behavior to manage his life and achieve his goals efficiently and successfully; and considering the educational theory in Islamic law self-management means that man is able to manage the good in the universe himself.

Fifth: Divine care and its significance to the theory of educational management in the construction of the human personality, and this subtitle can be considered as the result of research, namely that the divine care of the Prophet (peace be upon him) - before the prophecy - was part of a complete and comprehensive educational process and that this constitutes a practical model for the construction of human personality. The existence of educational management -represented by divine care- can be inferred through the stages of the Prophet's life, the order of skills he acquired in his social incubator, and other events and attitudes. Subtitles such as the characteristics of educational management, the foundations on which it was founded and belief, ethics and values, and how the administration observes who is subject to the educational process, the hierarchy, the calendar, the alternatives are studied in the field of educational management.

The research concluded that the life of the Prophet before the mission is to complete practical model of Islamic theory in education and to build human personality; and it indicates all the important and contemporary subtitles and keeping up with the cognitive and semantic development of educational theory in various fields. So it is necessary to take into account what distinguishes sharia as a godly source.

The study recommends the need to study the life of the Prophet in the light of educational, psychological and social theory, showing the movement of the prophet's life before and after prophecy, in order to achieve the concept of good examples ordered by sharia.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

Hız. Peygamber'in (Nübüvvet Öncesi) İlahî Gözetimi ve Peygamberliğe Hazır Hale Getirilme Sürecinin Çağdaş İslâmî Kişiliğın İnşâsındaki Rolü

Araştırma, Hız. Peygamber'in nübüvvet öncesi hayatını, eğitim bilimlerinde kişiliğın oluşumuna dair eğitim teorileri bağlamında genel olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Bu incelemede, İslâm dininde ve modern eğitim bilimlerindeki eğitim teorilerini ve bu alanda yapılan çalışmaları esas alır. Çalışmada, Resûl-i Ekrem (s.a.s.)'in peygamberlik öncesi hayatı örneklik ve rol modellik açısından ele alınacaktır. Hız. Peygamber'in bu dönemdeki davranışlarının örnekliği esas alınarak İslâm'da kişilik inşâsıyla ilgili bir eğitim kuramına ulaşmak için birtakım istidlâl ve istinbâtlar yapılacaktır. Resûl-i Ekrem'in bu dönemdeki davranışlarının örnekliği ve öğreticiliğini beyan etmek için konuyla ilgili birtakım önemli ve dikkate değer terimlerden yararlanarak deliller çıkarılacaktır.

Çalışmanın başlığında, kişiliğın İslâmî ve Modern kişilik şeklinde vasıflandırılması, bu çalışmada insan kişiliğının İslâmî modern eğitim teorisi bağlamında inceleneceğini göstermektedir.

Araştırmada, İslâm'da insan kişiliğın oluşumuyla ilgili mükemmel bir nazariye bulunduğunu gösteren birtakım önemli konu başlıkları vardır. Bu başlıkların altında da Hız. Peygamber'in hayatından birçok örnek yer almaktadır. Bu örnekler, Rasûlullâh'ın İslâmî bir şahsiyet oluşumunda ilk örnek olması nedeniyle onun peygamberlik öncesi hayatı ve peygamberliğe hazır hale getirilmesi sürecinden verilmiştir. Bu başlıklarda şu hususlara temas edilmiştir;

Eğitim sürecinin unsurları olan ve insan kişiliğının oluşmasına sebep olan fiil ve davranışların ışığında ilâhî koruma. Bu bölüm, Hız. Peygamber'i yetiştiren ve eğitenlerin özelliklerini incelemek mümkün olması itibariyle öğretmen, öğrenci ve program (müfredat) olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır. Bu bölümde bunlar hakkında bilinen genel ve özel hususlara temas edilecektir. Ayrıca bu üç unsurun doğrultusunda Hız. Peygamber'in doğduğu ve yaşadığı sosyal ortam olan Kureyş kabilesi ve çevresi inançlar, fikirler, ahlâk, âdetler ve görenekler açısından incelenecektir.

İnsan kişiliğının oluşmasına etki eden etkenler ve unsurların çerçevesinde ilahi koruma ve bu ilahi korumanın insan kişiliğının oluşmasına etkisi. Bu bölüm de üç kısımdan oluşmaktadır; Akla dayalı bilişsel yön, duygusal ve vicdanî yön, motorsal ve davranışsal yön. Bu bağlamda insan kişilik oluşumuyla ilgili eğitim kuramlarının özünü kapsayacak birçok tutum ve davranış mevcuttur. Bu kısımda Hız. Peygamber'in (s.a.s.) beşerî yönüne dikkat çeken ve onun bilişsel, vicdânî ve motorsal yönün nasıl geliştiğini gösteren birçok kişilik oluşum unsuru ve bileşeni, Hız. Peygamber'in nübüvvet öncesi hayatından anlatılmıştır. Bu bölümde birkaç alt başlık da bulunmaktadır; Davranış ve kişilik modelleri ve yönelimleri, davranışların sosyal çevreyle alakası, eğitim bilimlerinde toplumsallaşma olarak bilinen davranışların oluşmasına etki eden âmiller.

İnsan kişilik oluşum süreci doğrultusunda insan yaşamındaki evreler ile bu evrelerdeki ilâhî koruma ve bu korumanın insan kişilik oluşum sürecine etkisi. İnsan kişiliğinin oluşmasında insanın yaşamındaki dönemler ve bu dönemlerde yaşadıkları olaylar etkilidir. Bu nedenle bu bölümde Hz. Peygamber'in peygamberlik öncesi hayatı incelenecek, bu dönemde onun sosyal çevresi ve ailesinden aldığı eğitim ve öğretim kişilik oluşum süreci bağlamında bütün yönleriyle ele alınacaktır.

Hız. Peygamber'in nübüvvet öncesi hayatındaki ilâhî koruma ve bu korumanın kişilik oluşum sürecinde kişinin öz yönetimine etkisi. Eğitimin temel hedeflerinden birisi, kişinin kendi kendini yönetme yeteneğini kazanmasıdır. İnsan, hayatında sorumluluklar üstlenerek kişisel özerkliğini kazanır ve kendini yönetmeye ehil hale gelir. İslâm şeriatındaki eğitim nazariyesinde, öz yönetim kişinin duygularını, fikirlerini, imkanlarını ve davranışlarını, hayatını ikame edip hedeflerine ve başarıya ulaşmak için yönlendirmesidir. Yani kişinin kendisini hayra ve iyiliğe yönlendirmeye muktedir hale gelmesidir.

İnsan kişilik oluşum sürecindeki ilâhî koruma ve ilâhî korumanın eğitim yönetim teorisine etkisi. Bu bölüm, araştırmanın sonucu mesabesinde. Hız. Peygamber'in nübüvvet öncesindeki hayatında ilâhî koruma ve gözetimin, tam kapsamlı bir eğitim ve öğretim programının parçası olduğu görülmektedir. Ayrıca Hız. Peygamber'in bu dönemdeki hayatının evrelerinden ve sosyal çevresinden kazandığı davranışlarda ilâhî koruma altındaki eğitim yönetim varlığından bahsedilebilir.

Sonuç olarak, Hız. Peygamber'in nübüvvet öncesindeki hayatındaki evreler ile onun bu dönemdeki davranışları ve hareketleri, eğitim bilimlerindeki ve İslâm'daki kişilik oluşumuyla ilgili eğitim teorileri ile kuramları açısından mükemmel ve uygulamalı bir örnek olarak karşımızda durmaktadır. Hız. Peygamber'in bu dönemdeki, hayatı sünnetin ve şeriatın doğrudan veya dolaylı olarak bir parçasıdır. Onun bu dönemdeki davranışları, farklı alanlardaki modern eğitim bilimlerinde birtakım eğitim teorileri ve kuramları açısından örneklik ve bağlayıcılık teşkil etmektedir. Onun bu dönemdeki hayatının mükemmel ve uygulamalı örneği, İslâm şeriatının temayüz ettiği Rabbanî kaynaklığı göstermektedir. Bu çalışma, Hız. Peygamber'in hayatının sosyoloji, psikoloji ve diğer eğitim bilimlerindeki eğitim kuramlarının doğrultusunda ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiğini göstermektedir. Onun nübüvvet öncesi ve sonrası hayatının Kur'ân'da ifade edilen üsve-i hasene (güzel örneklik) kavramı bağlamında ele alınması icap etmektedir. Hız. Peygamber'in ümmetine güzel örneğinden eğitim bilimleri ve İslâm şeriatı çerçevesinde yeni çıkarımlar ve istidlallar yapılması ihtiyacı bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hız. Peygamber, Sünnet, Sîret, Nübüvvet öncesi, İslâm, Kuram, Kişilik

مدخل

تناولت الدراسات الدينية في الشريعة الإسلامية قديماً وحديثاً حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بعد البعثة في العديد من الجوانب الفقهية وغيرها باعتبارها مصدراً للتشريع والتأسي في كل مجالات الحياة، باعتبار أن التأسي جزء من التكليف الإلهي للإنسان قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: ٢١].

ويظهر قيام الأمة بالواجب التكليفي قديماً وحديثاً لمعرفة أحكام الشريعة وبيان وجوه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتب الفقه والسنن وغيرها ضمن مسميات متنوعة باختلاف الجوانب التي تناولتها هذه الدراسات.

الدراسات السابقة

حظيت الدراسات التربوية المعاصرة بالاهتمام بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في كل جوانبها واستنباط ما يشير إليه من دلالات في ضوء النظرية التربوية، ويظهر جلياً اعتماد هذه الدراسات على القرآن والسنة^٢ فقد تضمنت التصرفات النبوية باعتبارها وحياً تكليفاً.

أما في مجال البحث وهو ما قبل البعثة، فوفق تاريخ اعداد المقالة وفي عنوان هذه المقالة او ما يقارنها، لم يجد الباحث وفق اطلاعه عناوين أو مضامين أو اجتهادات تستنبط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة دلالات تربوية بشكل واضح أو مستقل، وما هو موجود نزر يسير، وبدلالة إشارية محدودة نسبياً، دون الإشارة بشكل واضح إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ودلالاتها التربوية واعتبارها مصدراً معتبراً في النظرية التربوية التي تهدف لبناء شخصية الانسان، ولم تنل دراسات مستقلة ولم يقع في موضع الاستدلال بها على القضايا التربوية ربما اكتفاء بما ورد في القرآن والسنة.

^٢ انظر مصادر التربية في الإسلامية: عطية، عماد محمد، التربية الإسلامية مصادرهما وتطبيقاتهما، مكتبة الرشد، الرياض الطبعة الثاني، ٢٠٠٦م، ص ٣٢.

مشكلة البحث

هذا البحث يحاول أن يذكر مواقف وأحداث لحياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ودلالاتها على النظرية التربوية في الإسلام والتي غايتها بناء الشخصية الإنسانية، ضمن السؤال المنهجي الآتي:

ما هي الدلالات والعناوين الرئيسية التي تشير إليها حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في مجال بناء الشخصية الإنسانية في ضوء ما حرر وكتب في النظرية التربوية في الإسلام في الوقت المعاصر؟

الهدف من البحث

بناء على ما سبق من أسئلة الدراسة ومشكلة البحث، فالبحث يتناول الإجابة عن سؤال البحث من خلال بيان مواقف الرعاية الالهية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ومن خلال هذه المواقف يمكن استنباط مصطلحات وعناوين وهيكلية معرفية مرتبطة ترسم حدود هذا النموذج وتوضح جوانبه ومعالجه تساهم في رسم تصور ونموذج لبناء الشخصية الإنسانية وفق النظرية التربوية في الشريعة الإسلامية.

محددات الدراسة

- البحث يعتمد على ما هو مقبول من أحداث السيرة والمدونة في كتب الحديث والسيرة، وفق اجتهادات السابقين في انتقائهم وتمحيصهم للسيرة النبوية.
- البحث لا يركز على تحليل المواقف ولكن يكفي بالإشارة إلى وجودها في الكتب المعتمدة، إلا عند الضرورة وبما يفيد في تجلية العنوان المعرفي التي تندرج تحته هذه المواقف، فالهدف من البحث الإشارة إلى العناوين الرئيسية المتعلقة ببناء الشخصية الإنسانية وليس دراسة أحداث السيرة.
- البحث لا يستقصي كل الأمثلة المتعلقة بالرعاية الالهية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة التي تشير للعناوين المتعلقة بالنظرية التربوية في بناء الشخصية الإنسانية، فهو يشير إلى أبرز المواقف التي يمكن أن ترسم هيكلية كلية وعناوين مهمة في النظرية التربوية.

فمثل هذه الدراسات الاستقصائية تحتاج إلى مشاريع بحثية وفرق عمل وتضافر كل العلوم في إخراج مثل هذه الأعمال، لكن يقدم أهم النماذج التي يمكن أن تندرج تحت عناوين معاصرة في ضوء النظرية التربوية في الشريعة الإسلامية.

- البحث لا يتناول حجية فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في الشريعة الإسلامية، وليس من أهدافه أن يناقش هذه المسألة فهي مسألة تحتاج إلى بحث مستقل^٣.

- والبحث لا يتناول الرعاية الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم ودورها في بناء الشخصية النبوية بعد البعثة وما أثمرت في سير حياته ونجاح الدعوة فهذا بحث مستقل ومختلف^٤.

- والبحث لا يقصد دراسة النظرية التربوية في بناء الشخصية الإنسانية، ولا يعكسها على حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وإن أشار إليها في سياق التعريفات وغيرها فمن باب التأكيد على وجودها، ولكن الغاية هي دلالة الرعاية الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم على عناوين وهيكلية النظرية التربوية في بناء الشخصية الإنسانية وإظهار نماذج منها.

التمهيد

أولاً: التعريف بمفاهيم البحث:

^٣ للباحث بحث مستقل تناول الإجابة عن سؤال رئيسي وهو: ما هي حجية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، في الأحكام الشرعية، وناقش أدلة مشروعيتها، والبحث بعنوان:

Maabdeh, Y. (2018). Hz. Peygamber'in Nübüvvet Öncesi Hayatının Delil Oluşu (İslam Hukukunda), Universal Journal of Theology 3 (1), 1-15.

^٤ للباحث بحث مستقل "الرعاية والإعداد الإلهي للنبي قبل البعثة ودورها في نجاح الدعوة الإسلامية" تناول فيه أثر الرعاية الإلهية قبل البعثة وكيف كان لها دور في بناء شخصيته، ثم كيف كان لهذه الرعاية دورها في نجاح الدعوة، أنظر:

Nübüvvet Öncesi İlahî Gözetim, Peygamberliğe Hazırlık ve İslâmî Davetteki Etkisi, Dergisi İlimler İslâmî. Maabdeh, Yahya, Ağrı, (AGİİD),2017 ,1(1), 97-113.

مفهوم الشخصية

الشخصية لفظ شائع الاستخدام بين الناس في الثقافة العامة المتداولة، فيصف الناس شخصية الآخرين بقولهم: شخصية: ناضجة، محترمة، مستقرة، متقلبة، وغيرها من الأوصاف.

وفي الاستعمال اللغوي يقال: الشَّخْصُ: سواد الإنسان إذا رأيتَه من بعيد^٥، والشخصية تعود في أصلها إلى الفعل شَخَّصَ، فيقال شَخَّصَ الرجلُ بَصْرَهُ إذا سَمَا وطَمَحَ، ويقال: رجلٌ شَخِصَ إذا كَانَ سَيِّدًا^٦، ورجلٌ شَخِصَ إذا كَانَ ذَا شَخْصٍ وَخَلَقٍ عَظِيمٍ^٧.

وفي حقول العلم قد تتعدد التعريفات التي تصف مفهوم الشخصية كثيرا باعتبار تعدد العلوم نفسها، والباحث هنا يختار أحد التعريفات التي ترتبط بالصورة المفترضة التي ينبغي أن تكون عليها الشخصية باعتبار أنه لا بد لكل إنسان من غاية يسعى لها ولا بد أن يبنى شخصيته وفق هذه الغاية سواء استطاع أن يصل لها أو فشل في تحقيقها في شخصيته.

والتعريف المختار هو: أن الشخصية نظام متكامل من السمات الجسمية والعقلية والاجتماعية والانفعالية الثابتة نسبياً والتي تميز الفرد عن غيره وتحدد أسلوب تعامله وتفاعله مع الآخرين ومع البيئة الاجتماعية والمادية المحيطة به، فهي الصورة المنظمة المتكاملة لسلوك الفرد التي تميزه عن غيره، وتشمل عاداته وأفكاره واتجاهاته واهتماماته وأسلوبه في الحياة^٨.

ويقصد من عنوان البحث بوصف الشخصية بالإسلامية والمعاصرة، بأن دراسة الشخصية الإنسانية في هذا البحث تكون ضمن النظرية التربوية المعاصرة في الشريعة الإسلامية بما يناسب عنوان المؤتمر وأهدافه

مفهوم التربية

لا بد من تعريف هذا المصطلح باعتبار أنه يمثل الأداة الجامعة لبناء الشخصية الإنسانية فإن غاية النظرية التربوية بناء الشخصية الإنسانية، لأن التربية عملية هادفة، لها أغراضها وأهدافها وغايتها^٩، وباعتبار أن البحث في مجال الدراسات الإسلامية، فإن التربية الإسلامية لها خصوصيتها فهي تحمل أهداف الإسلام وغاياته ومنهجه الذي يتميز به عن غيره.

٥ الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، تحقيق: د محمد الخروبي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، ج ٤، ص ١٦٥.

٦ الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهر، هذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠١م، ج ٧، ص ٣٦.

٧ عباده، احمد، مقاييس الشخصية للشباب والراشدين، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، الطبعة الاولى، ٢٠٠١ص ١٣.

٨ النحلوي، عبد الرحمن، أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجمع، دار الفكر، الطبعة: الخامسة والعشرون، ٢٠٠٧م، ص: ١٧.

ثانيا: دلالة القرآن على الرعاية الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ومعناها.
تزخر الآيات الكريمة بالإشارة إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وما أولاه الله لنبيه من وجوه الرعاية، وكذلك كتب السنة والسيره فهي تحتوي على مادة واسعة نسبيا في الحديث عن هذه المرحلة، فمعنى الرعاية الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم متضمنة في كثير من النصوص.

ولعل أكثرها وضوحا في الدلالة عليها قوله تعالى مخاطبا نبيه: {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى} (الضحى: ٨)، فالمأوى غير مقصود بذاته ولا معنى له إلا إذا تضمن وتحقق فيه معنى الرعاية، قال الماتريدي: "وجدك يتيما فأواك إلى عمك حتى ربأك ودفع عنك كل أذى وآفة، وساق إليك كل خير وبر، إلى أن بلغت المبلغ الذي بلغت"^٩.

فالمأوى وفق اختيار الماتريدي يتضمن التربية والحماية والحفظ والخير والبر، ومن المناسب اختيار لفظة الرعاية في الدلالة على ما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قبل البعثة.
ثالثا: علاقة بناء الشخصية الإنسانية بالعلوم والمعارف.

بناء الشخصية الإنسانية يحتاج إلى تضافر علوم عديدة مندرجة تحت مسمى النظرية التربوية في الإسلام، وعرفت بعناوين متعددة ومتنوعة تحمل فروعاً معرفية وتقسيمات هيكلية ومفردات ومضامين تبحث هذه العناوين.

وهذه العلوم الكلية والجزئية مهمة لأنها جميعا تتضافر في تشكيل النظرية التربوية في الإسلام، وكانت هذه النتائج العلمية على شكل دراسات بحثية ورسائل جامعية ومؤتمرات وغيرها من الأشكال العلمية التي تحقق التراكم المعرفي وتنضج بهذا المجال المعرفي باعتبار أن التربية من أحد أهم العلوم الإسلامية العليا.

ومن هنا: فالبحث يهدف لذكر مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ضمن هذه العلوم وتقسيماتها للاستفادة منها في التأكيد على وجود نظرية متكاملة في بناء الشخصية الإنسانية في الإسلام ووجود نموذج ممثل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإعداده قبل البعثة.

المجالات المعرفية والجوانب التطبيقية لحياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ودلالاتها على النظرية التربوية في بناء الشخصية الإنسانية المعاصرة.

٩ الماتريدي، محمد بن محمد، تأويلات أهل السنة، تحقيق مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٥م، ج ١٠، ص ٥٦٠.

وهذا المبحث يهدف إلى إظهار النموذج النبوي باعتباره النموذج الأول في بناء الشخصية الإنسانية وفق النظرية الإسلامية في التربية، في ضوء العناوين المعاصرة للنظرية التربوية، وإظهار تجلياتها المعرفية ضمن تقسيمات معرفية وإظهار القيمة المعرفية لحياة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ضمن هذه العناوين.

أولاً: الرعاية الإلهية في ضوء عناصر العملية التربوية باعتبارها الأداة الفعلية في بناء الشخصية الإنسانية.

تتكون العملية التربوية التي تهدف إلى بناء الشخصية الإنسانية من ثلاثة عناصر وهي: القائم بالعملية التربوية والمتلقي لهذه التربية والمنهج، وهذه العناصر الأساسية واضحة المعالم في النظريات التربوية، وهي في الشريعة الإسلامية منطوية تحت مقاصدها وغاياتها، فالعملية التربوية تحتوي على ثلاثة عناصر: المعلم والمتعلم والمنهج^{١٠}.

وقد عد بعض العلماء أن المربي هو الله في العملية التربوية في الإسلام هو الله، بدلالة ما جاء في الآيات الكريمة، يقول السعدي في تفسير قوله تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} [الناس: ١]: "قد تكرر اسم "الرب" في آيات كثيرة. و"الرب": هو المربي جميع عبادته بالتدبير وأصناف النعم. وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة"^{١١}.

ولعلمهم يقصدون بذلك أمرين الأول: المصدرية من جهة أن مصدر التربية الإسلامية الوحي المنزل من عند الله، ومن جهة أخرى باعتبار أن الله قد تولى رعاية عبادته بالهداية والارشاد في أكثر من آية.

والله هو المربي باعتبار أن الله يرسل لخلق أسباب الهداية والرشاد الظاهرة والباطنة، وهناك آيات كثيرة ومن ذلك قوله تعالى في أول آية قرآنية: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ٢] ودلالة الآيات التي بعدها مثل قوله تعالى: {إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُ وَإِنَّا كُنَّا نَسْتَعِينُ} (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) [الفاتحة: ٥، ٦] وباعتبار أن القرآن الكريم موجه لكل البشرية كما كان موجهاً في بداية الوحي لمجتمع قريش.

١٠ انظر: بو هني، نصر الدين الشيخ، العملية التربوية وتفاعل عناصرها وفق المقاربة بالكفايات، مجلة جامعة القدس المنقحة للأبحاث والدراسات، المجلد ٢٠١٤، العدد ٣٣، ج ٢، ٢٠١٤، ص ٣٥٣-٣٧٤.

١١ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠، ص ٩٤٥.

وبالنسبة للنموذج النبوي فإن الله عز وجل قد نسب لنفسه هذه الرعاية في قوله تعالى: {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ} [الضحى: 6]، ويعني ذلك أن هناك عملية تربية مقصودة بذاتها، تهدف لبناء شخصية النبي وإعداده للرسالة، وهذه العملية كانت بما يسره الله له من مأوى فقد يسر له من يعلمه ويربيه وهياً له أسباب كل ذلك.

ويمكن دراسة هذه العناصر الثلاثة: (المعلم، المتعلم، المنهج) للعلمية التربوية الساعية لبناء الشخصية الإنسانية وذلك من خلال البحث في السيرة النبوية قبل البعثة فيما يدل عليها.

ومثال ما يمكن أن يستدل به من حياة النبي صلى الله عليه وسلم على النظرية التربوية في مجال عناصر العملية التعليمية وعلاقتها بعنصر المعلم: فيمكن دراسة خصائص من قام برعايته مثل أمه وجدته ثم عمه وغيرهم ممن راعاه، ودراسة أساليبهم، وذلك من خلال دراسة ما عرفوا به من خصائص عامة امتازوا بها، ودراسة البيئة الاجتماعية لنشأة النبي صلى الله عليه وسلم والتي تحقق بها معنى الإيواء.

ومن نماذج من رعاه صغيراً: جده عبد المطلب، فأما صفاته: فقد كان سيداً في قومه وعرف بكرمه^{١٢}، ووفائه^{١٣}، ومن أعماله حفر زمزم التي كان لها دوراً في بروزه والتسليم له بالسقاية مع ما عرف من صفاته الأخرى^{١٤}، وكان حريصاً على رعاية النبي صغيراً حتى توفي، فقد "كَانَ يُوَضِّعُ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِرَاشًا فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَكَانَ لَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ بَنِيهِ إِجْلَالاً لَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي حَتَّى يَجْلِسَ عَلَيْهِ فَيَذْهَبُ أَعْمَامُهُ يُوْخِرُونَهُ فَيَقُولُ جَدُّهُ دَعَا ابْنِي فَيَسْحُ عَلَى ظَهْرِهِ وَيَقُولُ إِنَّ لَابْنِي هَذَا لَشَأْنَا فَتَوَفَى عَبْدَ الْمُطَّلِبِ وَالتَّيِّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ ثَمَانَ سِنِينَ وَأَوْصَى بِهِ أَبًا طَالِبًا"^{١٥}.

وفيما يتعلق بالمنهج: يمكن دراسة العقيدة والأفكار الكلية العليا في بيئة قريش، والأخلاق والعادات والتقاليد، ودراسة الأهداف واستنباط الأولويات التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في نشأته، ومن خلال دراسة الآيات الكريمة والمرويات التي تتحدث عن هذه المرحلة، باعتبارها تشير بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى مضامين ومنهج التعليم، فقد زكى الله هذه البيئة.

^{١٢} ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، ١٩٧٦، ص ١٨٤.

^{١٣} محمد بن عبد الباقي بن يوسف، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٩٩٦م، ج ١، ص ١٨٨.

^{١٤} أنظر: سيرة ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار، سيرة ابن إسحاق، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٧٨م، ص ٦٦ وما بعدها.

^{١٥} السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الخصائص الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت ج ١، ص ١٣٨.

وهذه الاستنباطات من هذه المرويات تشير بمجموعها إلى المحتوى التعليمي الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيئة، والتي لا بد أن تشكل مجموعها كلها منها متكاملًا، يستحق أن يدرس ويزيد أهميتها في رسم أولويات التعليم واختيار مضامينه في كل مرحلة.

ثانياً: الرعاية الإلهية في ضوء عناصر الشخصية الإنسانية ومكوناتها وعلاقتها ببناء الشخصية الإنسانية.

إن دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مهمة في رسم التصور الهيكلي للنظرية التربوية الساعية لبناء الشخصية الإنسانية في مجالات غاية في الأهمية ومنها: مجال مكونات وعناصر الشخصية الإنسانية. ومعظم المراجع تعد ثلاث عناصر أساسية تكون الشخصية الإنسانية وهي: النفس والعقل^{١٦} ويتبعها السلوك باعتباره ناتج عنها وممثل لها، ويقع في كثير من الكتابات المعاصرة تسمية ثلاث جوانب باعتبار غايات التربية في بناء الشخصية ومجالاتها، على النحو الآتي^{١٧}:

الأول: الجانب المعرفي المعتمد على العقل.

الثاني: الجانب الوجداني أو العاطفي.

الثالث: الجانب الحركي والسلوكي.

وبالنظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يمكن الاستدلال على مسائل معرفية كثيرة مرتبطة بهذا العنوان، فالمرويات الواردة في هذه المجال كثيرة وهي كافية أن تغطي جوهر النظرية التربوية في بناء الشخصية الإنسانية والإشارة إلى عناصر الشخصية الإنسانية ومكوناتها، ومنها:

سبب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة باعتبار بشريته، وكيف نمت مكوناته في الجانب العقلي والوجداني والسلوكي والحركي، من خلال دراسة ما روي من عاداته وسلوكه وأقواله وعلاقة ذلك بالمؤثرات الاجتماعية وغيرها.

^{١٦} انظر: سويد، محمد نور، التربية النبوية للطفل، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٠م.

^{١٧} انظر: النوايسة فاطمة عبد الرحيم، أساسيات علم النفس، دار المناهج للنشر والتوزيع.

وهذه المضامين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في هذه المجال يمكن أن تندرج تحت عناوين متعددة في النظرية التربوية في بناء الشخصية الإنسانية، أيضا، منها: السلوك وأنماط الشخصية واتجاهاتها وعلاقتها بالبيئة الاجتماعية، والعوامل المؤثرة فيها، وهو ما يعرف بالتنشئة الاجتماعية^{١٨}.

ومثال ما يمكن ان يستدل به من حياة النبي صلى الله عليه وسلم على النظرية التربوية في مجال مكونات الشخصية الانسانية وعلاقتها ببناء عناصر الشخصية الإنسانية، ما جاء في السيرة النبوية عن طفولته ومكوته في بني سعد^{١٩}، وهي تشير الى عناوين معاصرة يمكن استنباطها من دلالة أصحاب السير عليها، مثل أهمية البيئة في الفصاحة^{٢٠}، ويمكن استنتاج عناوين منها النمو الطبيعي والحركي للجسد وغير ذلك من العناوين.

إن الكتابات المعاصرة في النظرية التربوية في الشريعة الإسلامية زاخرة بدراسة جوانب متعددة تتعلق بهذا العنوان، لكن صياغة النظرية التربوية في الإسلام والدلالة عليها كان بالاعتماد على القرآن والسنة، وهي تفتقد لدراسة النموذج النبوي أو الإشارة اليه، باعتباره نموذجا قائما بذاته ويدل عليها بطريقة الاستنباط.

ثالثا: الرعاية الإلهية ودلالاتها على المراحل العمرية للإنسان في بناء الشخصية الإنسانية.

تشكل الشخصية الإنسانية تباعا للمراحل العمرية التي يعيشها الإنسان وطبيعة ما يتلقاه سواء كان عملا ممنهجا أو تلقائيا، وفي دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة باعتباره متلقيا للتربية والتعليم ضمن منهجية علمية مقصودة ومسبقة لبناء شخصيته الإنسانية.

ويمكن دراسة المراحل العمرية التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دلالة الأحداث وتفصيلاتها ودلالاتها على النظرية التربوية في بناء الشخصية الإنسانية، من خلال دراسة المراحل العمرية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كما تقسمها النظرية التربوية إلى عدة تقسيمات باعتباريات مختلفة.

ويمكن وضع المراحل العمرية تحت عناوين:

أولا: مرحلة الولادة والطفولة.

^{١٨} مثقال، أيوب محمود ممدوح، أثر التربية الإسلامية في تكوين الشخصية المستقلة رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، ٢٠٠١.

^{١٩} ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ج ١، ص ١٥١.

^{٢٠} الحلبي، علي بن إبراهيم، السيرة الحلبية، إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٧هـ، ج، ص ١٣١.

وباعتبار الاصطفاء والاجتباء الإلهي المسبق للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمكن إضافة مرحلة ما قبل الولادة

بهذا الاعتبار، وقد عدت الشريعة الإسلامية اختيار الأبوين وصلاهما من أهم حقوق الأبناء على آباءهم^{٢١}.

وهنا تدخل قضية الاختيار الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبوة اصطفاء، ولما كان الاصطفاء مسبقاً لولادته

كان داخلاً في هذا الباب، فقد اختار الله لنبيه أن يكون والداً وعائلته وقبيلته ذات قيمة اجتماعية عالية فهو من بني هاشم

المعروفة برتبتها الاجتماعية، وقد لفت المحدثون إلى نسب النبي وعدوه من دلائل النبوة، ومن ذلك ما عنون به البيهقي

فقال: "بَابُ ذِكْرِ شَرَفِ أَضَلِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَسَبِهِ"^{٢٢}.

لقد نال بنو هاشم مسؤوليات اجتماعية وسياسية مرموقة بما تميزوا به من خلق وحكمة فالأخلاق الحميدة هي أساس

التفاضل والانتخاب الطبيعي في المجتمعات، ان هذه المكانة المرموقة تعدت حدود مكة ليصبح لبني هاشم مكانة مرموقة حتى

فيما جاور الجزيرة العربية من دول، ويمكن أن تقتبس مما قالته حاشية ابرهة في حق عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه

وسلم، عندما أراد الدخول اليه: "أَيُّهَا الْمَلِكُ، هَذَا سَيِّدُ قُرَيْشٍ بِبَابِكَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ، وَهُوَ صَاحِبُ عَيْرِ مَكَّةَ، وَهُوَ يُطْعَمُ

النَّاسَ بِالسَّهْلِ وَالْجَبَلِ، وَالْوُحُوشَ فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ، فَأَذِّنْ لَهُ عَلَيْكَ، فَلْيَكَلِّمْكَ فِي حَاجَتِهِ"^{٢٣}، وفي القصة موقف من

هيبة عبد المطلب وقد أجاب ابرهة طلبه، وفيها: "فَأَذِّنْ لَهُ أَبْرَهُةَ، وَكَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ أَوْسَمَ النَّاسِ وَأَعْظَمَهُمْ وَأَجْمَلَهُمْ، فَلَمَّا

رَأَاهُ أَبْرَهُةَ أَجَلَّهُ وَأَكْرَمَهُ عَنْ أَنْ يُجْلِسَهُ تَحْتَهُ، وَكَرِهَ أَنْ تَرَاهُ الْعَبَشَةَ مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ، فَنَزَلَ أَبْرَهُةَ عَنْ سَرِيرِهِ، فَجَلَسَ عَلَى

بِسَاطِهِ، وَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَيْهِ إِلَى جَنْبِهِ"^{٢٤}، وفيها دلالة على هيئته وحكمته وما امتلك من صفات قيادية.

ولا بد أن نستنتج أن هذه البيئة محممة لتنشئة النبي واكتسابه مهارات متعددة، فقريش بيت سياسي وقيادي في

مكة، ويمكن أن نستنتج أن الصفات القيادية والمهارات الإدارية والمهارات الاجتماعية وما يتصل بها من قدرة على حل

المشكلات والقدرة على الاتصال الفعال وغيرها من المهارات كانت متهيأة للنبي بهذه البيئة.

^{٢١} وذلك من خلال توصية الشرع باختيار الزوج: انظر: الرفاعي منصور عبید، حقوق الأبناء على الآباء، في المنظور الاسلامي، دار الجليل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٣م، ص ١٢.

^{٢٢} البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ، ج ١، ص ١٦٥.

^{٢٣} الأزرق، محمد بن عبد الله، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، رشدي الصالح ملخص، دار الأندلس للنشر، بيروت، ج ١، ص ١٤٤.

^{٢٤} الأزرق، محمد بن عبد الله، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، رشدي الصالح ملخص، دار الأندلس للنشر، بيروت، ج ١، ص ١٤٤.

وتعتبر المراحل الأولى من حياة الإنسان مهمة للغاية في التنشئة السوية لشخصية الإنسان، ويؤثر كل شيء يمر به الإنسان في صياغة سلوكه وطبائعه، ومن ثم يؤثر في استقراره النفسي وميوله وغيرها من الاحتمالات، ويمكن أن تعطي حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة عندما كان طفلاً رضيعاً ثم تدرجه إلى البلوغ مؤشرات مهمة في هذا المجال. إن دراسة هذه الأحداث يعطي دلالات مهمة في ضوء النظرية التربوية في مجال بناء الشخصية الإنسانية، وهذا يقودنا إلى تصور عناوين معاصرة منها ما يسمى بالتنشئة الاجتماعية في النظرية التربوية في الإسلام والتي تتجاوز مفهوم الأبوين إلى العائلة الممتدة، وكل له اعتباره في النظرية التربوية في الإسلام والتي تسعى لبناء الشخصية الإنسانية. ثانياً: مرحلة الفتوة والبلوغ والشباب.

وهذه المراحل قد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولم يكن نبياً حتى نزل عليه الوحي^{٢٥}، ويمكن أن نستنتج أوصاف الرعاية الإلهية وتوظيفها في صياغة وتشكيل عناوين مهمة في بناء الشخصية الإنسانية في ضوء النظرية التربوية في الإسلام:

ويمكن أن تكون حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ذات دلالة مهمة في النظرية التربوية في بناء الشخصية والاشارة إليها، حيث يمكن الحديث هنا عن البيئة الاجتماعية والأسرية للنبي صلى الله عليه وسلم، وخصائص كل مرحلة عمرية، وما يميزها وما بنته في شخصيته، وما هي العوامل التي أثرت في نموه التربوي.

ويمكن المرور على حوادث مميزة في كل مرحلة منها، تعامل جده وأعمامه معه، وما قامت به عائلته المرموقة اجتماعياً في إعداده، وما تلقاه من مهارات من خلال حرص عائلته على إشراكه في التأهيل على مهارات الحياة والكسب.

ويمكن أن نفهم أن هذا جزء من إعداد الشخصية الإنسانية بالقياس إلى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنها جزء من إعداده، وذلك أن النبي أخبر به، فقد أشار إلى أهمية رعاية الغنم وعلاقته بإعداده: جاء في الحديث عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ»، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ»^{٢٦}.

^{٢٥} انظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه "صحيح البخاري"، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ، حديث رقم (٣)، بابُ بَدْءِ الْوَحْيِ، ج ١، ص ٧.

^{٢٦} البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم (٢٢٦٢)، كتاب الاجارة، باب رعي الغنم على قراريط، ج ٣، ص ١٨٨.

إن العلماء السابقين قد أشاروا إلى دلالة رعاية الأغنام في بناء الشخصية، فقد علق ابن حجر على الحديث فقال: "وَالَّذِي قَالَهُ الْأَيْمَةُ إِنَّ الْحِكْمَةَ فِي رِعَايَةِ الْأَنْبِيَاءِ لِلْعَمِّ لِيَأْخُذُوا أَنْفُسَهُمْ بِالتَّوَّاضِعِ وَتَعْتَادَ قُلُوبُهُمْ بِالْخُلُوةِ وَيَتَرَقَّقُوا مِنْ سِيَاسَتِهَا إِلَى سِيَاسَةِ الْأُمَّمِ" ٢٧.

إن دراسة نشاط النبي صلى الله عليه وسلم وفعاليته في الحياة، وما قام به بعد تحمله مسؤوليته عندما أصبح شاباً، ومشاركته مجتمعه في الأحداث العامة مثل حلف الفضول وبناء الكعبة ومشاركته في المناسبات العامة والخاصة ٢٨. ودراسة صفات النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرحلة وميوله الفطرية وشهادة من عايش النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رافقه لاستنتاج سماته الشخصية في كل مرحلة من عمره، وكل هذه الأحداث تدل على عناوين مهمة في النظرية التربوية.

وقد أجمل ابن هشام ذلك فقال: "فَشَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَكَلِّؤُهُ وَيَحْفَظُهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ أَقْدَارِ الْجَاهِلِيَّةِ، لِمَا يُرِيدُ بِهِ مِنْ كَرَامَتِهِ وَرِسَالَتِهِ، حَتَّى بَلَغَ أَنْ كَانَ رَجُلًا، وَأَفْضَلَ قَوْمِهِ مُرُوءَةً، وَأَحْسَنَهُمْ خُلُقًا، وَأَكْرَمَهُمْ حَسَبًا، وَأَحْسَنَهُمْ جَوَارًا، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا، وَأَصْدَقَهُمْ حَدِيثًا، وَأَعْظَمَهُمْ أَمَانَةً، وَأَبْعَدَهُمْ مِنَ الْفُحْشِ وَالْأَخْلَاقِ الَّتِي تُدْرَسُ الرِّجَالُ، تَنْزَهُهَا وَتَكْرُمًا، حَتَّى مَا اسْمُهُ فِي قَوْمِهِ إِلَّا الْأَمِينُ، لِمَا جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ مِنَ الْأُمُورِ الصَّالِحَةِ" ٢٩.

ومن الأمثلة التي يمكن أن نستنبط منها صفات تدل على عناوين في النظرية التربوية في بناء الشخصية الإنسانية ما روي من قصة زواجه وما بعدها وفي وصف خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ٣٠، حيث فيها ما يحمل من دلالات يندرج تحتها عناوين متعددة، ترسم أبعاداً متعددة وعميقة في النظرية التربوية وهي تسعى لبناء الشخصية الإنسانية.

٢٧ ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩، ج ٦، ص ٤٣٩.

٢٨ انظر هذه الأحداث: ابن هشام، السيرة، ج ١، ص ١٨٠-١٩٥.

٢٩ ابن هشام، السيرة، ج ١، ص ١٨٣.

٣٠ انظر: ابن إسحاق، السيرة، ص ٨١-٨٢، ص ١١٢.

رابعاً: الرعاية الإلهية ودلالاتها على إدارة الذات في بناء الشخصية الإنسانية.

إن من أهداف التربية في النظرية التربوية بناء الذات المستقرة لأنها هي الممثل الحقيقي لشخصية الإنسان، بحيث تصبح قادرة على إدارة نفسها بنفسها، وبالتالي هي التي تؤهل الإنسان نحو استقلال الذات وتحمل المسؤوليات الكاملة تجاه الحياة بكل مجالاتها.

وإدارة الذات يقصد بها: قدرة الفرد على توجيه مشاعره وأفكاره وإمكانياته وسلوكه لتسيير أمور حياته وتحقيق أهدافه بكفاءة ونجاح^{٣١}، وباعتبار أن الحديث هو عن النظرية التربوية في الشريعة الإسلامية، فيعني أن تكون مرجعيتها وغايتها مرتبطة بها.

ويمكن لمواقف كثيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أن تدل على هذا العنوان المهم في بناء الشخصية الإنسانية، فإدارة الذات يمكن استنباطها من النصوص التي نقلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع نفسه، والقرارات التي اتخذها بناء على إرادته الذاتية مثل قبوله للقيم الفاضلة في مجتمعه، فقد كان معروفاً في مجتمعه بحسن الخلق، ومثل قراره بزيارته لقبر أمه، ودراسة الأولويات التي أثرت في القرارات التي اتخذها ويمكن أن يكون الزواج نموذجاً في دراسة هذا العنوان.

ومثال ما يمكن أن يستدل به من حياة النبي صلى الله عليه وسلم على النظرية التربوية في مجال إدارة الذات وعلاقتها ببناء عناصر الشخصية الإنسانية، ما ورد من موقف النبي وإدارته لذاته عندما تعرض لموقف مفاجئ في شبابه في حادثة بناء الكعبة عندما اختصمت قريش فبين ينال شرف وضع الحجر الأسود، فقد قالوا: "اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه، ففعلوا. فكان أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، هذا محمد، فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر، قال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوباً، فأني به، فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعاً، ففعلوا: حتى إذا بلغوا به موضعه، وضعه هو بيده، ثم بنى عليه^{٣٢}."

^{٣١} الجراح، فاروق عبد الكريم، شريفين، عماد عبد الله، عناصر إدارة الذات وتأصيلها في التربية الإسلامية دراسة تأصيلية، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، المجلد ٢٦، العدد ٥، ٢٠١٨، ص ١٨٨ - ٢١٨.

^{٣٢} ابن هشام، السيرة، ج ١، ص ١٩٧.

ووجه الدلالة أن نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في إدارته للموقف والخروج برأي قبله الجميع ناتج عن حسن إدارته الذاتية لنفسه وضبطه لذاته، رغم وقوفه امام القوم في موقف كبير ولم يبدُ عليه إلا الثقة وحسن التصرف، ومثال ما يمكن أن يستدل به من حياة النبي صلى الله عليه وسلم على النظرية التربوية في مجال إدارة الذات وعلاقتها ببناء عناصر الشخصية الإنسانية، فهذا موقف ذو دلالة على النظرية التربوية في مجال إدارة الذات وعلاقتها ببناء عناصر الشخصية الإنسانية.

خامسا: الرعاية الإلهية ودلالاتها على نظرية الإدارة التربوية في بناء الشخصية الإنسانية.

من النماذج السابقة يمكن الخلوص إلى نتيجة وهي: أن الرعاية الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كانت ضمن عملية تعليمية كاملة وشاملة، وهي موجودة بالفعل، وأن ذلك شكل نموذجا تطبيقيا لبناء الشخصية الإنسانية، وهذا يطرح سؤالاً وهو: هل كانت هذه العملية بمجملها خاضعة لمفهوم الإدارة التربوية؟ وهل يمكن أن نستنج من هذه العملية الشاملة وجود إدارة تربوية؟

يمكن البدء بالإجابة عن السؤال من خلال بيان مفهوم الإدارة التربوية، ويقصد بها: كل ما يسهم في عملية التربية والتعليم في المستويات والمحاور المختلفة (تخطيطاً وتشريعاً وتنفيذاً)، شاملاً كل ما يستطيع الإسهام فيها، عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، لتحقيق أهداف التربية، بالأسلوب الملائم للمجتمع وقيمه وتطلعاته^{٣٣}.

فالإدارة التربوية والتعليمية تحمل في مساهماتها أدوات الإدارة فهي أداة تتابع وتدير وتلاحظ كل شيء مرتبط بالعملية التربوية، ومن ثم تسعى لاتخاذ اللازم لكل ذلك، والغاية منها تحقيق أهداف العملية التربوية ولما كان الهدف إعداد النبي صلى الله عليه وسلم وبناء شخصيته، فإن هناك ما يمكن أن يدرس ويلاحظ في سيرته قبل البعثة ومن ثم الاستفادة منها في رسم العناوين المهمة للدلالة على وجود ذلك النموذج التطبيقي الساعي لبناء شخصية الإنسان ويمثل هذا بالنموذج المستنبط من حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟

ويمكن الاستدلال بالمرحل التي مر بها النبي وترتيب المهارات التي اكتسبها في حاضنته الاجتماعية والسلوك الذي قوّم فيه أو منع عنه وغيرها من الأحداث والمواقف على عناوين مهمة في مجال نظرية الإدارة التربوية في بناء الشخصية الإنسانية.

^{٣٣} الحلواني، إحسان محمد شرف، منهجية التأصيل الإسلامي للإدارة التربوية، رسالة دكتوراة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ٢٠٠٨، ص ١٠.

فيمكن استنتاج عناوين مثل: خصائص الإدارة التربوية، والأسس التي قامت عليها كالعقيدة والأخلاق والقيم، وكيف تلاحظ الإدارة المتلقي للتربية والتعليم، والتدرج والتقويم والبدائل، وغيرها مما هو معروف في النظريات التربوية.

الخاتمة

في ختام هذه الورقة البحثية يمكن الخلوص إلى النتائج الآتية:

أولاً: إن بناء الشخصية الإنسانية يحتاج إلى عملية منهجية مستمرة حتى تحقق أغراضها، وقد عرف ذلك الإعداد المنهجي للإنسان وتشكيل شخصيته بالتربية، وهي في ضوء الشريعة الإسلامية لها أحكامها وخصائصها. ثانياً: حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة زاخرة بالمواقف والأحداث في مجال بناء الشخصية الإنسانية، فقد اشتملت الرعاية الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على كل العناوين المهمة في نظرية التربية الإسلامية في بناء الشخصية الإنسانية.

ثالثاً: ظهرت تجليات النظرية التربوية في بناءها للشخصية الإنسانية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهي النموذج التطبيقي الكامل للنظرية الإسلامية في التربية وبناء الشخصية الإنسانية، وهي تدل على كل العناوين المعاصرة والمواكبة للتطور المعرفي والدلالي للنظرية التربوية في شتى المجالات ولا بد من مراعاة ما يتميز به الشرع باعتباره رباني المصدر. رابعاً: تكامل النظرية التربوية في الإسلام في بنائها للشخصية الإنسانية من حيث النموذج التطبيقي المتمثل برعاية الله لنبهه وبين النظرية التربوية التي بينها الوحي في القرآن والسنة، ورغم ذلك اقتضت معظم النتاجات العلمية في هذا المجال على الاستنباط المباشر من نصوص الوحي دون تناول جوانب الرعاية الإلهية قبل البعثة في النظرية التربوية.

خامساً: اتصفت الرعاية الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة والتي تسعى لبناء الشخصية الإنسانية للنبي صلى الله عليه وسلم وإعداده للرسالة بأنها كانت ضمن نظام تربوي كامل يتمتع بكل الخصائص المطلوبة والمفترضة مسبقاً في أي عملية تربوية، وكان يحمل مقاصد غائية ومسبقة، وتحقق فيه مبدأ الرقابة والمتابعة والتقويم، وبما يطلق عليه في النظرية التربوية مسمى الإدارة التربوية التي كفلت تحقق مقاصد الرعاية الإلهية.

سادسا: أن النظرية التربوية في الاسلاميه والتي تسعى لبناء شخصية الإنسان متمثلة بشكل تام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وأهميتها كونها نموذجا مبدئيا وتطبيقيا لنظرية التربية في الإسلام، ولا تقل أهمية عما بينته الدراسات المعاصرة والقديمة من جوانب النظرية التربوية في الاسلام من خلال نصوص الوحي من القرآن والسنة بعد البعثة.

توصية:

يوصي الباحث بضرورة دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء النظرية التربوية والنفسية والاجتماعية معا بما يظهر حركة حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها بما يحقق مفهوم الأسوة الحسنة التي أمرت بها الشريعة في قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: ٢١].

لا بد من دراسة تبيين مدى حجية ما ورد عن النبي قبل البعثة صلى الله عليه وسلم قل البعثة وضوابطها، بطريقة مباشرة أو من خلال الاستنباط.

قائمة المراجع

- ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، ١٩٧٦.
- ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة. الأزرق، محمد بن عبد الله، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، رشدي الصالح ملحس، دار الأندلس للنشر، بيروت.
- البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه "صحيح البخاري"، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
- الحلبي، علي بن إبراهيم، السيرة الحلبية، إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٧هـ.
- بو هني، نصر الدين الشيخ، العملية التربوية و تفاعل عناصرها وفق المقاربة بالكفايات، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و الدراسات، المجلد ٢٠١٤، العدد ٣٣.
- البهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ.
- الجراح، فاروق عبد الكريم، شريفين، عماد عبد الله، عناصر إدارة الذات وتأصيلها في التربية الإسلامية دراسة تأصيلية، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، المجلد ٢٦، العدد ٥، ٢٠١٨.
- الخلواني، إحسان محمد شرف، منهجية التأصيل الإسلامي للإدارة التربوية، رسالة دكتوراة، جامعة ام القرى، مكة المكرمة، ٢٠٠٨.
- الرفاعي منصور عبيد، حقوق الأبناء على الآباء، في المنظور الاسلامي، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٣م.
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويح، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠م.
- سويد، محمد نور، التربية النبوية للطفل، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٠م.
- سيرة ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار، سيرة ابن إسحاق، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٧٨م.
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الخصائص الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت.
- عباده، احمد، مقاييس الشخصية للشباب والراشدين، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، الطبعة الاولى، ٢٠٠١.
- عطية، عماد محمد، التربية الإسلامية مصادرها وتطبيقاتها، مكتبة الرشد، الرياض الطبعة الثاني، ٢٠٠٦م.

- الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، تحقيق: د محمدي الخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
- الماتوريدي، محمد بن محمد، تأويلات أهل السنة، تحقيق مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٥ م.
- مثقال، أيوب محمود ممدوح، أثر التربية الإسلامية في تكوين الشخصية المستقلة رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، ٢٠٠١.
- محمد بن عبد الباقي بن يوسف، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٩٩٦ م.
- النحلاوي، عبد الرحمن، أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، دار الفكر، الطبعة: الخامسة والعشرون، ٢٠٠٧ م.
- النوايسة فاطمة عبد الرحيم، أساسيات علم النفس، دار المناهج للنشر والتوزيع.
- الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠١ م.

Kaynakça

- Abâde, Ahmed. *Makâyîsü's-şahsiyye li'i-şebâb ve'r-râşidîn*. 1.bs, Kâhire: Merkezü'l-Kitâb li'n-Neşr, 2001.
- Atiyye, Imâd Muhammed. *et-Terbiyetü'l-İslâmiyye Masâdiruhâ ve tadbîkâtühâ*, 2.bs, Riyâd: Mektebetü'r-Rüşd, 2006.
- Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Ali Beyhakî. *Delailü'n-nübüvve ve ma'rifetu ahvâli sahibi's-şeria*. 1.bs, Beyrut, Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1985/1405.
- Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu'fî. *Câmi'u'l-müsnedü's-sahîhu'l-muhtasar min umûri Resûlillâh sallallâhü 'aleyhi ve sellem ve sünenihî ve eyyâmih (Sahîhu'l-Buhârî)*. thk. Muhammed Züheyr en-Nâsir, Daru Tavki'n-Necât, 1.bs, 1422.
- Bu Haniyy, Nasruddin. "el-ameliyyetü't-terbeviyyetü ve tefâulu anâsırühâ vifka'l-mukârabeti bi'l-kifâyâtî", *Mecelletü Câmîati'l-Kudsi'l-Meftûha lil-Ebhâs ve'd-Dirâsât*. sayı: 33, 2014.
- el-Cerrâh, Abdülkerim Faruk Şerîfeyn, İmâdü Abdî'llah. "Anâsıru idâratî'z-zâti ve te'slîhâ fi't-terbiyeti'l-İslâmiyye dirâsetün te'sliyyetün", *Mecelletü'l-Câmîati'l-İslâmiyye li'd-Dirâsâti't-Terbeviyye ve'n-Nefsiyye*. cild: 26, sayı:5, 2018.
- el-Ezraki, Ebü'l-Velid Muhammed b. Abdullah. *Ahbâru Mekke ve mâ câe fihâ mine'l-asâr*. thk. Rüşdi es-Salih Melhese, Beyrut: Dârü'l-Endülüs.
- el-Halebî, Nûreddin'nin. *es-Sîretü'l-Halebiyye*, Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut, 2.bs, 1427h.
- el-Halvânî, İhsan Muhammed Şerîf. *Menheciiyyetü't-te'sli'l-İslâmî li'd-Dâratî't-Terbeviyye*, Mekke: Câmîatü Ümmü'l-Kurâ, 2008.
- el-Herevî, Muhammed b. Ahmed b. el-Ezherî. *Tehzîbü'l-lüğa*. thk: Muhammed İvad, 1.bs., Beyrut: Dârü İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 2001.

- en-Nehlâvî, Abdurrahman. *Usûlü't-terbiyeti'l-İslâmiyye ve esâlîbihâ fi'l-beyti ve'l-medreseti ve'l-müctemi'*, 25.bs., yy: Dâru'l-Fikr, 2007.
- en-Nevâsiyye, Fâtîma Abdurrahîm. *Esâsiyyâtü ilmi'n-nefs*, yy: Dâru'l-Menâhici li'n-Neşri ve't-Tevzi', ty.
- el-Rifâi, Mansûr Ubeyd. *Hukûku'l-Enbiyâ alâ'l-âbâ fi'l-menzûri'l-İslâmî*, 1.bs., Beyrut: Dâru'l-Cîl, 1993.
- es-Sa'dî, Abdurrahman b. Nâsîr b. Abdillâh. *Teyşîru'l-Kerîmi'r-Rahmân fi tefsîri'l-kelâm'il-Mennân*, thk: Abdurrahman b. Muallâ, 1.bs., yy: Müesssetü'r-Risâle, 2000.
- Halil b. Ahmed, Ebû Abdurrahman Halil b. Ahmed b. Amr Ferahidi Halil b. Ahmed. *Kitâbü'l-ayn*, thk. Mehdi Mahzumi, İbrâhim Samerrai, yy: Dâru ve Mektebetü'l-Hilâl, ty.
- İbn Hacer, Ebü'l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî. *Fethü'l-bari bi-şerhi Sahihi'l-Buhârî*, Beyrut: Dâru'l-Marife, 1379.
- İbn Hişâm, Abdülmelik b. Eyyûb el-Himyerî el-Meâfirî. *es-Sîretü'n-nebeviyye*, thk. Taha Abdurrauf Sa'd, Şirketü't-Tibâ'ati'l-Fenniyyeti'l-Müttahide.
- İbn İshâk, Ebû Abdillâh Muhammed b. İshâk b. Yesâr b. Hıyâr el-Muttalibî el-Kureşî el-Medenî. *Sîretü İbn İshâk*. thk: Süheyl Zekkâr, 1.bs., Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1978.
- İbn Kesir, Ebü'l-Fida İmadüddin İsmail b. Ömer İbn Kesir. *es-Sîretü'n-nebeviyye*, thk. Mustafa Abdülvahid, Beyrut: Dâru'l-Ma'rife, 1976.
- Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkandî. *Te'vîlâtü Ehli's-sünne*. thk: Mecdî Basellûm, 1.bs., Beyrut: Dâru'l-kütübi'l-İlmiyye, 2005.
- Miskâl, Eyûb Mahmûd Memdûh. *Eserü't-terbiyeti'l-İslâmiyye fi tekvîni's-şahsiyyeti'l-mustekille*. Yüksek Lisans Tezi; Yermük Üniversitesi, 2001.
- Suyûtî, Ebü'l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr. *el-Hasâisü'l-kübrâ*. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, ty.
- Süveyd, Muhammed Nûr. *et-Terbiyetü'n-Nebeviyye li't-tifl*, 3. bs., Dimeşk: Dâru İbn Kesîr, 2000.
- Zürkânî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdilbâkî b. Yûsuf ez-Zürkânî. *Şerhu'l-mevâhibi'l-ledünniyye*, 1.bs., Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1996.